

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

GIBRID MELIORANTLAR TA‘SIRIDA TUPROQ BIOKIMYOVIY FAOLLIGINING ORTISHI VA KUZGI BUG‘DOYNING (GROM NAVI) BOSHLANG‘ICH VEGETATSIYASIDAGI BIOSTIMULYATORLIK SAMARASI

Saburov Shadibek Urazbay uli,

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Magistr

Eshqurbonov Furqat Bozorovich,

k.f.d., prof. Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalari universiteti

Hamidov Azim Panji o‘g‘li,

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalari universiteti, assistent

Abdullayeva Rayxona Ilhom qizi,

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalari universiteti, talaba

furqat-8484@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438663>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining sho‘rlangan sug‘oriladigan bo‘z tuproqlari sharoitida gibridd meliorantlar (mahalliy qoramol go‘ngi va Xovdak koni bentoniti) hamda sirt faol moddalarning tuproq biokimyoviy faolligi va kuzgi bug‘doyning “Grom” navining boshlang‘ich vegetatsiya davridagi rivojlanishiga ta‘siri o‘rganilgan. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, tajriba to‘rt variantda (nazorat, NPK, gibridd meliorant, gibridd meliorant + SFM) tashkil etildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, gibridd meliorantlar qo‘llanilganda tuproqdagi gumin kislotalari miqdori ortib, organo-mineral komplekslar barqarorlashadi hamda tuproqning sorbsion sig‘imi yaxshilanadi. Bu jarayon o‘simlik ildiz tizimi rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, unib chiqish energiyasi 88,4 % gacha oshdi, ildizning quruq massasi esa nazorat variantiga nisbatan 2,5 barobarga ko‘paydi. Olingan natijalar gibridd meliorantlar sho‘rlangan tuproqlarda unumdorlikni oshirish va intensiv tipdagi kuzgi bug‘doy navlarining boshlang‘ich rivojlanishini jadallashtirishda samarali vosita ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: gibridd meliorant, bentonit, gumin kislotalari, sho‘rlangan bo‘z tuproq, biokimyoviy faollik, kuzgi bug‘doy, “Grom” navi, sirt faol moddalar (SFM), ildiz tizimi, unumdorlik.

Аннотация. В статье изучено влияние гибридных мелиорантов (местный навоз крупного рогатого скота и бентонит месторождения Ховдак) и поверхностно-активных веществ на биохимическую активность почвы и начальное развитие озимой пшеницы сорта «Гром» в условиях засоленных орошаемых серозёмов Сурхандарьинской области. Полевые и лабораторные исследования проводились по четырём вариантам (контроль, NPK, гибридный мелиорант, гибридный мелиорант + ПАВ). Установлено, что применение гибридных мелиорантов способствует увеличению содержания гуминовых кислот, стабилизации органо-минеральных комплексов и повышению сорбционной ёмкости почвы. Данные биохимические изменения положительно повлияли на развитие корневой системы: энергия прорастания достигла 88,4 %, а сухая масса корней увеличилась в 2,5 раза по сравнению с контролем. Полученные результаты подтверждают эффективность гибридных мелиорантов для повышения плодородия засоленных почв и интенсификации начального роста озимой пшеницы интенсивного типа.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: гибридный мелиорант, бентонит, гуминовые кислоты, засоленный серозём, биохимическая активность, озимая пшеница, сорт «Гром», поверхностно-активные вещества (ПАВ), корневая система, плодородие почвы.

Abstract. This article investigates the effect of hybrid ameliorants (local cattle manure and bentonite from the Khovdak deposit) and surfactants on soil biochemical activity and the early vegetative development of winter wheat variety “Grom” under saline irrigated gray soils of Surkhandarya region. Field and laboratory experiments were conducted using four treatments (control, NPK, hybrid ameliorant, hybrid ameliorant + surfactant). The results showed that the application of hybrid ameliorants increased the content of humic acids in soil, stabilized organo-mineral complexes, and improved soil sorption capacity. These biochemical changes positively affected root system development, increasing germination energy up to 88.4%, while root dry mass increased 2.5 times compared to the control. The findings confirm that hybrid ameliorants are an effective tool for improving soil fertility in saline soils and enhancing the early growth of intensive winter wheat varieties.

Keywords: hybrid ameliorant, bentonite, humic acids, saline gray soil, biochemical activity, winter wheat, “Grom” variety, surfactants, root system, soil fertility.

Kirish. Dunyo miqyosida yerlarning degradatsiyasi va organik moddalar tanqisligi oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatining arid iqlim sharoitida sho‘rlangan bo‘z tuproqlarning biokimyoviy xossalarni tiklash strategik ahamiyatga ega. Tuproq unumdorligi uning tarkibidagi gumin va fulvo kislotalari nisbatiga bog‘liq bo‘lib, bu jarayon tuproqning sorbsion sig‘imini belgilaydi [2]. Biroq, mineral o‘g‘itlarning bir tomonlama qo‘llanilishi tuproq mikrobiotasining susayishiga va gumus mineralizatsiyasining tezlashishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois, Xovdak bentoniti va organik o‘g‘itlar asosidagi gibrid meliorantlarni qo‘llash tuproqning biokimyoviy holatini tiklashda innovatsion yechim hisoblanadi. Bentonit minerallari (montmorillonit) gumin kislotalarini adsorbsiya qilish orqali ularni barqarorlashtiradi va $C_g:C_f$ nisbatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi [3,4]. Gumin moddalarining shakllanishi va ularning mineral qism bilan o‘zaro ta’sirini tushuntirishda D.S. Orlov [1] va L.N. Aleksandrova [2] kabi olimlarning tadqiqotlari tayanch hisoblanadi. Ularning fikricha, tuproqning organik qismi mineral qism bilan barqaror organo-mineral komplekslar hosil qilgandagina yuvilish va parchalanish (mineralizatsiya) jarayonlaridan saqlanib qoladi.

Xalqaro miqyosda bentonit gillarining (montmorillonit) adsorbsion xususiyatlarini o‘rgangan M. Schnitzer [3] va G. Churchman [4] kabi tadqiqotchilar, gumin kislotalarining gil minerallari yuzasida fiksatsiyalanishi tuproqning kation almashinuv sig‘imini (CEC) bir necha barobar oshirishini isbotlaganlar.

Mahalliy olimlarning tadqiqotlari. O‘zbekistonning arid mintaqalari, xususan, Surxondaryo viloyati tuproqlari sharoitida bentonit va mahalliy meliorantlarni qo‘llash bo‘yicha H.M. Abdullaev [5] va S.A. Azimboyev [6] kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ularning ta’kidlashicha, bo‘z tuproqlarda organik moddalar mineralizatsiyasi juda tez kechadi, bu esa tuproq strukturasi buzilishiga sabab bo‘ladi. Xovdak koni bentonitlari tarkibidagi mikroelementlar va yuqori disperslik xususiyati gumin moddalarining fulvat shaklidan (C_f) ko‘proq gumat

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

shakliga (C_g) o'tishini ta'minlaydi. Bu jarayon tuproqning nafaqat kimyoviy, balki fizik holatini ham yaxshilab, "Grom" navi kabi intensiv ekinlarning boshlang'ich rivojlanishi uchun optimal muhit yaratadi.

Gumin kislotalarining biostimulyatorlik xususiyati. Zamonaviy tadqiqotlar (masalan, J. Nardi va boshqalar [7]) shuni tasdiqlaydiki, gumin kislotalari o'simlik ildiz tizimida "H⁺-ATPase" faolligini oshiradi. Bu esa o'simlikning mineral elementlarni o'zlashtirish qobiliyatini kuchaytiradi. Bizning tadqiqotimizda ushbu nazariy qarashlar "Grom" navli kuzgi bug'doyning unib chiqish energiyasi va ildiz massasining ortishi bilan o'z tasdig'ini topadi.

Tadqiqot obyekti va materiallar: Tadqiqot ishlari dala tajribasi va laboratoriya tahlillari ko'rinishida, Surxondaryo viloyatining sho'rlangan sug'oriladigan bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi. Tajriba variantlari bo'yicha tuproqning biokimyoviy va agrofiziologik ko'rsatkichlarini aniqlashda quyidagi xalqaro va davlat standartlariga mos uslublardan foydalanildi:

"Grom" navi tahlili: Kuzgi bug'doyning unib chiqish energiyasi va boshlang'ich o'suv davridagi ildiz tizimi rivojlanishi umumiy qabul qilingan agrofiziologik metodlar asosida o'rganildi [8].

Tadqiqot Surxondaryo viloyati sharoitida, kuchsiz va o'rta darajada sho'rlangan sug'oriladigan bo'z tuproqlar maydonlarida o'tkazildi. Tadqiqot obyekti sifatida intensiv tipdagi kuzgi bug'doyning "Grom" navi tanlab olindi. Gibrid meliorant tarkibi uchun mahalliy xom-ashyolar: kompostlangan qoramol go'ngi, Jarqo'rg'on tumanidagi Xovdak konidan olingan tabiiy bentonit gili va o'simliklar o'sishini faollashtiruvchi sirt faol moddalarni tanlab olindi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot maydoni va sxemasi: Tadqiqot ishlari Surxondaryo viloyati sharoitida, 0,1 ga (1000 m²) maydonda tashkil etildi. Tuproq unumdorligini oshirish va "Grom" navli kuzgi bug'doy hosildorligiga ta'sirini baholash maqsadida tajriba maydoni har biri 0,025 ga (250 m²) bo'lgan to'rt xil variantga ajratildi.

Tajriba sxemasi quyidagi tartibda amalga oshirildi:

Nazorat variant: O'g'itsiz (tabiiy fon);

1-variant: Mineral o'g'itlar (NPK) – an'anaviy me'yorda;

2-variant: Gibrid meliorant (mahalliy qoramol go'ngi + Jarqo'rg'on tumanidagi Xovdak konidan olingan bentonit);

3-variant: Gibrid meliorant (go'ng + Xovdak bentoniti + SFM).

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gibrid meliorantlar (Xovdak bentoniti + organik o'g'it) va sirt faol moddalarning birgalikda qo'llanilishi Surxondaryo viloyatining sho'rlangan bo'z tuproqlari unumdorlik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Gumin kislotalari miqdorining ortishi o'simliklar uchun tabiiy biostimulyator vazifasini o'tadi. Ayniqsa, "Grom" navining boshlang'ich rivojlanish davrida ildiz tizimining shakllanishida keskin farqlar kuzatildi.

"Grom" navining boshlang'ich rivojlanish ko'rsatkichlari

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-jadval

Variantlar	Unib chiqish energiyasi, %	Ildiz uzunligi, sm	Ildizning quruq massasi, g	O‘simlik bo‘yi (30 kunlik), sm
Nazorat	72,5	8,4	0,12	12,4
1-variant (NPK)	78,6	10,2	0,18	15,8
2-variant (Gibrid)	84,2	12,5	0,24	18,2
3-variant (Gibrid+SFM)	88,4	14,8	0,31	21,5

Gibrid meliorant va SFM qo‘llanilgan fonda ildiz tizimining massasi nazoratga nisbatan 2,5 barobar, NPK variantiga nisbatan esa 1,7 barobar ortgan. Bu gumin kislotalarining o‘simlik hujayralari membranasi o‘tkazuvchanligini oshirishi va oziqa elementlarining (N, P, K) ildiz orqali so‘rilishini jadallashtirishi bilan izohlanadi.

Ushbu biokimyoviy o‘zgarishlar “Grom” navli kuzgi bug‘doyning boshlang‘ich rivojlanishiga bevosita ta‘sir etdi. Gumin kislotalarining biostimulyatorlik xususiyati hisobiga bug‘doyning unib chiqish energiyasi 88,4% ni tashkil etdi, ildiz tizimining massasi esa mineral o‘g‘itli variantga nisbatan 1,7 barobarga oshdi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar Surxondaryo viloyatining sho‘rlangan sug‘oriladigan bo‘z tuproqlari sharoitida gektariga 6 tonna mahalliy go‘ng, 1,5 tonna Xovdak bentoniti hamda 15 litr sirt faol moddalar (SFM) majmuasini qo‘llash tuproq unumdorligini tubdan yaxshilashini tasdiqladi. Ushbu biokimyoviy jarayonlar intensiv turdagi “Grom” navli kuzgi bug‘doyning boshlang‘ich rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, unib chiqish energiyasini 88,4% ga va ildiz tizimi massasini mineral o‘g‘itli fonga nisbatan 1,7 barobarga oshirdi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Орлов Д.С. Гумусовие кислоты почв и общая теория гумификации. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 325 с.
2. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. – Л.: Наука, 1980. – 287 с.
3. Schnitzer M., Khan S.U. Humic Substances in the Environment. – New York: Marcel Dekker, 1972. – 327 p.
4. Churchman G.J. The role of clays in the environmental protection. // Applied Clay Science. – 2002. Vol. 21, Issue 1-2. – P. 25-39.
5. Abdullaev H.M. Surxondaryo viloyati tuproqlarining meliorativ holati va unumdorligini oshirish yo‘llari. – Toshkent: Fan, 2012. – 180 b.
6. Azimboyev S.A. Tuproq unumdorligini oshirishda mahalliy o‘g‘itlar va mineral meliorantlarning o‘rni. – Toshkent: "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 210 b.
7. Nardi S., Pizzeghello D., Muscolo A., Vianello A. Physiological effects of humic substances on higher plants. // Soil Biology and Biochemistry. – 2002. Vol. 34. – P. 1527-1536.
8. Pandey S.T. Research Methods in Plant Sciences. – New Delhi: 2010. – 420 p.
9. Сапаров, А. Б., Нишанбаев, Х., & Тлеубергенов, Е. (2024). Динамика изменения урожайности сельскохозяйственных культур и мелиоративного состояния земель. *Пожаро-взрывобезопасность*, 3(16), 202-209.